

无侧限压缩试验记录表

工程部位/用途		样品名称	纤维电石渣土
样品描述	50×50×50mm	样品编号	
试验条件		试验日期	2021.7.12-8.15
试验依据	JTG E51-2009 公路工程无机结合料稳定材料试验规程		
主要仪器设备及编号	路面材料强度试验仪		

编号	纤维长度 (mm)	纤维含量 (%)	养护时间 (d)	破坏荷载 (kN)	无侧限抗压强度 (Mpa)	平均无侧限抗压强度(Mpa)
1	0	0	7	1.849	0.96	0.98
2	0	0	7	1.907	0.99	
3	0	0	7	1.946	1.01	
4	0	0	7	1.984	1.03	
5	0	0	7	1.811	0.94	
6	0	0	7	1.869	0.97	
7	0	0	28	2.986	1.55	
8	0	0	28	3.063	1.59	
9	0	0	28	2.832	1.47	
10	0	0	28	2.870	1.49	
11	0	0	28	2.986	1.55	
12	0	0	28	2.870	1.49	
13	6	0.1	7	1.888	0.98	0.99
14	6	0.1	7	2.023	1.05	
15	6	0.1	7	1.984	1.03	
16	6	0.1	7	1.849	0.96	
17	6	0.1	7	1.869	0.97	
18	6	0.1	7	1.869	0.97	
19	6	0.1	28	2.928	1.52	1.56
20	6	0.1	28	3.025	1.57	
21	6	0.1	28	2.832	1.47	
22	6	0.1	28	3.140	1.63	
23	6	0.1	28	3.294	1.71	
24	6	0.1	28	2.832	1.47	
25	6	0.2	7	2.04209	1.06	
26	6	0.2	7	2.11915	1.1	
27	6	0.2	7	1.868705	0.97	
28	6	0.2	7	1.830175	0.95	
29	6	0.2	7	2.08062	1.08	
30	6	0.2	7	2.00356	1.04	
31	6	0.2	28	3.255785	1.69	1.62
32	6	0.2	28	3.15946	1.64	
33	6	0.2	28	2.96681	1.54	
34	6	0.2	28	3.140195	1.63	
35	6	0.2	28	3.101665	1.61	
36	6	0.2	28	3.140195	1.63	
37	6	0.3	7	1.945765	1.01	
38	6	0.3	7	2.08062	1.08	
39	6	0.3	7	1.907235	0.99	
40	6	0.3	7	1.77238	0.92	
41	6	0.3	7	2.176945	1.13	
42	6	0.3	7	2.08062	1.08	
43	6	0.3	28	3.409905	1.77	1.73
44	6	0.3	28	3.178725	1.65	
45	6	0.3	28	3.12093	1.62	
46	6	0.3	28	3.448435	1.79	
47	6	0.3	28	3.409905	1.77	
48	6	0.3	28	3.39064	1.76	

49	6	0.4	7	1.945765	1.01	
50	6	0.4	7	1.907235	0.99	
51	6	0.4	7	2.08062	1.08	
52	6	0.4	7	1.907235	0.99	
53	6	0.4	7	2.04209	1.06	
54	6	0.4	7	2.08062	1.08	1.04
55	6	0.4	28	3.371375	1.75	
56	6	0.4	28	3.12093	1.62	
57	6	0.4	28	3.063135	1.59	
58	6	0.4	28	3.12093	1.62	
59	6	0.4	28	3.19799	1.66	
60	6	0.4	28	3.409905	1.77	1.67
61	12	0.1	7	1.984295	1.03	
62	12	0.1	7	2.08062	1.08	
63	12	0.1	7	1.84944	0.96	
64	12	0.1	7	1.907235	0.99	
65	12	0.1	7	1.984295	1.03	
66	12	0.1	7	1.907235	0.99	1.01
67	12	0.1	28	2.909015	1.51	
68	12	0.1	28	3.12093	1.62	
69	12	0.1	28	2.88975	1.5	
70	12	0.1	28	3.140195	1.63	
71	12	0.1	28	3.255785	1.69	
72	12	0.1	28	3.101665	1.61	1.59
73	12	0.2	7	1.907235	0.99	
74	12	0.2	7	2.08062	1.08	
75	12	0.2	7	1.88797	0.98	
76	12	0.2	7	1.907235	0.99	
77	12	0.2	7	2.061355	1.07	
78	12	0.2	7	2.00356	1.04	1.03
79	12	0.2	28	3.23652	1.68	
80	12	0.2	28	3.063135	1.59	
81	12	0.2	28	2.986075	1.55	
82	12	0.2	28	3.19799	1.66	
83	12	0.2	28	3.12093	1.62	
84	12	0.2	28	3.178725	1.65	1.63
85	12	0.3	7	1.868705	0.97	
86	12	0.3	7	2.08062	1.08	
87	12	0.3	7	1.907235	0.99	
88	12	0.3	7	2.022825	1.05	
89	12	0.3	7	2.022825	1.05	
90	12	0.3	7	2.061355	1.07	1.04
91	12	0.3	28	3.27505	1.7	
92	12	0.3	28	3.23652	1.68	
93	12	0.3	28	3.101665	1.61	
94	12	0.3	28	3.063135	1.59	
95	12	0.3	28	3.23652	1.68	
96	12	0.3	28	3.23652	1.68	1.66
97	12	0.4	7	2.022825	1.05	
98	12	0.4	7	1.96503	1.02	
99	12	0.4	7	1.96503	1.02	
100	12	0.4	7	2.138415	1.11	
101	12	0.4	7	2.04209	1.06	
102	12	0.4	7	2.061355	1.07	1.06
103	12	0.4	28	3.19799	1.66	
104	12	0.4	28	3.063135	1.59	
105	12	0.4	28	3.140195	1.63	
106	12	0.4	28	3.23652	1.68	

107	12	0.4	28	3.42917	1.78	1.67
108	12	0.4	28	3.178725	1.65	
109	19	0.1	7	2.061355	1.07	1.02
110	19	0.1	7	2.022825	1.05	
111	19	0.1	7	1.868705	0.97	
112	19	0.1	7	1.88797	0.98	
113	19	0.1	7	2.08062	1.08	
114	19	0.1	7	1.907235	0.99	
115	19	0.1	28	3.217255	1.67	
116	19	0.1	28	3.101665	1.61	1.62
117	19	0.1	28	3.00534	1.56	
118	19	0.1	28	3.140195	1.63	
119	19	0.1	28	3.178725	1.65	
120	19	0.1	28	3.0824	1.6	
121	19	0.2	7	1.907235	0.99	
122	19	0.2	7	2.08062	1.08	
123	19	0.2	7	1.88797	0.98	
124	19	0.2	7	1.907235	0.99	
125	19	0.2	7	2.061355	1.07	
126	19	0.2	7	2.00356	1.04	
127	19	0.2	28	3.255785	1.69	
128	19	0.2	28	3.04387	1.58	1.64
129	19	0.2	28	3.101665	1.61	
130	19	0.2	28	3.12093	1.62	
131	19	0.2	28	3.140195	1.63	
132	19	0.2	28	3.23652	1.68	
133	19	0.3	7	1.96503	1.02	
134	19	0.3	7	1.88797	0.98	
135	19	0.3	7	2.022825	1.05	
136	19	0.3	7	2.08062	1.08	
137	19	0.3	7	2.061355	1.07	
138	19	0.3	7	2.061355	1.07	
139	19	0.3	28	3.31358	1.72	
140	19	0.3	28	3.19799	1.66	1.69
141	19	0.3	28	3.19799	1.66	
142	19	0.3	28	3.12093	1.62	
143	19	0.3	28	3.31358	1.72	
144	19	0.3	28	3.39064	1.76	
145	19	0.4	7	2.099885	1.09	
146	19	0.4	7	2.138415	1.11	
147	19	0.4	7	2.04209	1.06	
148	19	0.4	7	2.022825	1.05	
149	19	0.4	7	2.08062	1.08	
150	19	0.4	7	1.907235	0.99	
151	19	0.4	28	3.42917	1.78	
152	19	0.4	28	3.448435	1.79	1.72
153	19	0.4	28	3.178725	1.65	
154	19	0.4	28	3.19799	1.66	
155	19	0.4	28	3.15946	1.64	
156	19	0.4	28	3.409905	1.77	